

INDIVIDUÁLNE ROZDIELY V INHIBÍCII PRESVEDČENÍ PRI SYLOGISTICKOM USUDZOVANÍ

Individual differences in belief inhibition during syllogistic reasoning

Jakub Šrol^a

^a Institute of Experimental Psychology, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak
Academy of Sciences

Corresponding author:

Jakub Šrol

Institute of Experimental Psychology, Centre of Social and Psychological Sciences,

Slovak Academy of Sciences

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia

Phone: + 421 - 2 - 5477 5625

Email: jakub.srol@savba.sk

This is author accepted version of manuscript:

Šrol, J. (2018). Individual differences in belief inhibition during syllogistic reasoning. Československá Psychologie, 62(1), 1-15. <http://cspych.psu.cas.cz/result.php?id=1003>

Táto štúdia vznikla s podporou grantovej agentúry VEGA v rámci grantovej úlohy 2/0085/17 s názvom: Kognitívne limity efektívneho spracovania a komunikovania informácií. Časť príspevku vznikla v rámci autorovej diplomovej práce na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a bola prezentovaná formou posteru na konferencii SPO 2016 v Novom Smokovci. Autor ďakuje dvom anonymným recenzentom za ich podnetné návrhy na zlepšenie tejto práce.

ABSTRACT

Objectives. The aim of present study was to determine, whether executive inhibition and cognitive flexibility contribute to resisting belief bias in reasoning. It was also of interest to find out, whether all people inhibit their beliefs, or only cognitively less disposed participants depend on this process while solving syllogisms.

Sample and setting. Study sample consisted of 72 students, who were asked to solve 8 conflict and no-conflict syllogisms. To measure signs of belief inhibition participants were presented with lexical decision tasks after answering each syllogism. Parametric go/no-go task was used to assess participant,s executive skills.

Hypotheses. It was assumed that participants with higher executive skills will be more effective in solving conflict syllogisms. The main hypothesis was that in contrast with the rest of the sample, participants with most pronounced executive skills will not exhibit signs of belief inhibition after answering conflict tasks.

Statistical analysis. Correlation analysis was used to test the role of executive functions in resisting belief bias. To examine the hypothesis that signs of belief inhibition will only be present among participants with below-average executive skills, mixed ANOVA was employed, along with Bayes factor computation.

Results. Concerning relationship between executive functions and the ability to solve conflict syllogisms, correlation was found only in the case of cognitive flexibility. The results also showed that signs of belief inhibition were present in executively most gifted participants, as well as in the rest of the sample.

Study limitations. Study sample was not a representative sample of general population. One complex executive task was used instead of SEM approach to measure executive functioning.

Keywords: belief inhibition, syllogistic reasoning, individual differences, executive functions

ÚVOD

Už od počiatkov výskumu heuristik a skreslení Tverského a Kahnemana (1974) je známe, že ľudia svoje úsudky a rozhodnutia často neopierajú o pravidlá logiky a pravdepodobnosti, ale spoliehajú sa skôr na svoju intuíciu a predchádzajúce presvedčenia. Na základe týchto poznatkov sa v súčasnosti hovorí o dvoch typoch kognitívnych procesov, ktoré používame pri našom usudzovaní a rozhodovaní (Evans & Stanovich, 2013). Prvým z nich je rýchla a nenáročná *intuícia*, ktorá operuje mimo našej pozornosti. *Deliberatívne procesy* sú naopak pomalšie a namáhavejšie, vyžadujú kontrolovanú pozornosť človeka a zaťažujú jeho pracovnú pamäť. Zatiaľ čo intuícia je bezpochyby prínosná v rade situácií (Kahneman, 2011), za istých okolností nás zavádza k suboptimálnym záverom, kedy je dôležité nahradiť ju druhým typom uvažovania. Tento princíp demonštrujú úlohy racionálneho myslenia (Stanovich & West, 2008), v ktorých majú ľudia uplatňovať pravidlá usudzovania a rozhodovania v rozpore so svojimi prvotnými intuitívnymi úsudkami. Výskumy opakovane dokazujú, že pri riešení takýchto úloh ľudia často podliehajú intuitívnym kognitívnym skresleniam, už dávno však zaznamenali aj to, že nie všetci sú ich vplyvu náchylní rovnako (Stanovich & West, 1998, 2008; West, Toplak, & Stanovich, 2008).

Štúdium individuálnych rozdielov už takmer 20 rokov prináša dôležité poznatky o procesoch stojacich za racionálnym usudzovaním a rozhodovaním, a stalo sa tak neoddeliteľnou súčasťou výskumu v tejto oblasti (Stanovich & West, 2000, 2008). Nadväzujúc na túto výskumnú tradíciu sa v našom výskume venujeme individuálnym rozdielom v *zaujatosti presvedčenia* (z angl. belief bias), kognitívnom skreslení, pri ktorom ľudia hodnotia platnosť logických tvrdení na základe svojich presvedčení (Evans, Barston, & Pollard, 1983). Experimentálne sa zaujatosť presvedčenia často skúma pomocou sylogistických úloh naformulovaných tak, aby vytvárali konflikt medzi predchádzajúcimi presvedčeniami, a logickou platnosťou problému, napr.: „Všetky cicavce vedia chodiť. Veľryba je cicavec.

Preto, veľryba vie chodiť.“ (De Neys, 2006, p. 428). Zatiaľ čo sylogizmus je platný, jeho záver je v rozpore s našimi presvedčeniami, mnoho ľudí sa preto nechá zlákať intuitívnou zaujatosťou presvedčenia a odpovedá nesprávne.

Napriek tomu, že od pôvodnej práce Evansa a kol. (1983) o zaujatosti presvedčenia prešlo už vyše 30 rokov, stále zostáva čiastočne otvorená otázka prečo sa také množstvo ľudí nechá zviest' zavádzajúcimi intuitívnymi presvedčeniami napriek inštrukcii, aby odpovedali výhradne na základe logickej platnosti predložených sylogistických úloh. Vo svojom prehľade výskumov individuálnych rozdielov v racionálnom myslení Stanovich a West (2008) dospeli k záveru, že väčšina ľudí nepodlieha zaujatosti presvedčenia v dôsledku toho, že by nemala dostatok formálnych vedomostí o ich riešení, či preto, že by nerozoznali zavádzajúcu povahu intuitívnych presvedčení. Autori pripisujú podliehanie tomuto kognitívnemu skresleniu špecificky zlyhaniu v inhibovaní intuitívnych presvedčení, ktoré následne interferujú s našou snahou o deliberatívne riešenie problému. K takmer identickému záveru dospeli aj De Neys a Bonnefon (2013), ktorí sumarizovali nedávne výskumy detekcie konfliktu medzi intuitívnymi a deliberatívnymi procesmi pri riešení racionálnych úloh.

Avšak, zatiaľ čo na úrovni teórie sa predpokladá, že inhibícia presvedčení zohráva dôležitú úlohu pri odolávaní niektorým kognitívnym skresleniam, z empirického hľadiska sa o tomto mechanizme stále veľa nevie (De Neys & Franssens, 2009; Svedholm-Häkkinen, 2015).

Z predchádzajúcich prác je známe, že ide o náročný proces, silne závislý od kognitívnej kapacity človeka (Stanovich & West, 2008). Toto tvrdenie podporujú výskumy individuálnych rozdielov, ktoré ukazujú, že všeobecná inteligencia vykazuje približne stredne silný vzťah k schopnosti odolávať zaujatosti presvedčenia (Macpherson & Stanovich, 2007; Sá, West, & Stanovich, 1999). Teoretické práce ďalej predpokladajú úlohu kontrolných procesov, známych z literatúry o exekutívnych funkciách, ako dôležitých prediktorov schopnosti potláčať zavádzajúce intuitívne úsudky (Stanovich & West, 2008; Stanovich,

West, & Toplak, 2012). Z hľadiska empirického výskumu bola však úloha exekutívnych funkcií v podliehaní kognitívnym skresleniam doposiaľ takmer úplne zanedbaná (Del Missier, Mäntylä, & Bruine de Bruin, 2010). Navyše, tých niekoľko existujúcich štúdií ukázalo pomerne slabé vzťahy niektorých exekutívnych procesov k tendencii podliehať zaujatosti presvedčenia (Handley, Capon, Beveridge, Dennis, & Evans, 2004; Toplak et al., 2011).

Prvým cieľom nášho výskumu bolo preto preskúmať individuálne rozdiely v zaujatosti presvedčenia vzhľadom na exekutívne fungovanie participantov. Vychádzali sme pri tom z modelu Miyakeho a kol. (2000), ktorý rozlišuje tri základné exekutívne funkcie – aktualizáciu obsahov pracovnej pamäte, exekutívnu inhibíciu a kognitívnu flexibilitu. Vzhľadom na to, že prvá z týchto exekutívnych funkcií má veľmi silný vzťah k všeobecnej inteligencii (Friedman et al., 2006), ktorej už v rámci výskumov zaujatosti presvedčenia bola venovaná vysoká pozornosť (Macpherson & Stanovich, 2007; Sá et al., 1999), v našej práci sme sa zamerali na zvyšné dva exekutívne procesy: *kognitívnu flexibilitu*, ktorá zahŕňa presúvanie pozornosti medzi rôznymi úlohami, činnosťami, či mentálnymi nastaveniami, a *exekutívnu inhibíciu*, teda schopnosť zámerne potláčať nechcené automatické, alebo dominantné reakcie (Miyake et al., 2000). Zisťovali sme, či vyššia miera týchto kontrolných procesov prispieva k schopnosti participantov inhibovať presvedčenia pri sylogistickom usudzovaní.

Druhý cieľ nášho výskumu sa viaže na nedávnu štúdiu Svedholm-Häkkinenovej (2015), ktorej závery naznačujú, že inhibícia presvedčení môže byť kľúčovým mechanizmom pre odolávanie zaujatosti presvedčenia iba u niektorých ľudí. Autorka vo svojom výskume participantom prezentovala konfliktné a nekonfliktné sylogizmy, po ktorých ihneď nasledovala úloha lexikálneho rozhodovania (ďalej iba ÚLR), v ktorej mali probandi čo najrýchlejšie rozoznávať slová od neslov. V predchádzajúcich štúdiách využívajúcich túto paradigmu (De Neys & Franssens, 2009; Steegen & De Neys, 2012) bolo dokázané, že po riešení konfliktných sylogizmov, vyžadujúcich inhibíciu presvedčení, participantí pomalšie

rozoznávajú slová súvisiace s riešenou sylogistickou úlohou. Tento výsledok bol interpretovaný ako dôkaz pre tvrdenie, že participanti skutočne inhibujú presvedčenia pri riešení konfliktných sylogizmov, následkom čoho je ich pamäťový prístup k týmto presvedčeniam zhoršený. Svedholm-Häkkinenová (2015) však v dvoch štúdiách pozorovala, že takéto známky inhibície presvedčení nie sú prítomné u participantov s vysoko nadpriemernou úrovňou kognitívnej reflexie a všeobecných kognitívnych schopností. Na základe týchto výsledkov konštatovala, že nadpriemerne kognitívne disponovaní jedinci dokážu riešiť sylogistické úlohy spôsobom, ktorý je kvalitatívne odlišný od zvyšku populácie, a ktorý nezahŕňa inhibíciu presvedčení. Doterajšie modely (De Neys & Bonnefon, 2013; Stanovich & West, 2008) predpokladali neskorý pôvod individuálnych rozdielov v zaujatosti presvedčenia – tvrdili, že väčšina ľudí postupuje v procese riešenia sylogistických úloh najskôr rovnako, bez väčšej námahy rozpoznáva zavádzajúcu povahu svojej intuície, no môže zlyhať v neskorších fázach tohto procesu, pri pokuse o jej inhibovanie. Závěry Svedholm-Häkkinenovej (2015) naznačujú, že nadpriemerne nadaní ľudia sa odlišujú už v skorých fázach riešenia sylogistických úloh a inhibícii presvedčení sa tak dokážu úplne vyhnúť.

Inšpirovaní týmito zisteniami sme si za druhý cieľ našej práce stanovili preskúmať možnosť skorého pôvodu individuálnych rozdielov v inhibícii presvedčení pri sylogistickom usudzovaní. Zatiaľ čo výsledky výskumu Svedholm-Häkkinenovej (2015) naznačujú, že časť ľudí dokáže riešiť sylogizmy bez inhibovania svojich presvedčení, je možné, že tieto závery do veľkej miery odrážajú idiosynkratické vlastnosti autorkinho výskumného súboru. Údaje uvedené Svedholm-Häkkinenovou (2015) naznačujú, že išlo o veľmi nadpriemerne kognitívne disponovaných ľudí – ich odpovede v sylogistických úlohách neboli takmer vôbec ovplyvnené zaujatosťou presvedčenia, a ich výkon v Teste kognitívnej reflexie (Frederick, 2005) bol rovnako vyšší ako je typické vo výskumoch v tejto oblasti. Taktiež, participanti sa experimentu zúčastnili z vlastného záujmu o riešenie logických problémov. Je preto podľa nás

možné, že okrem vysokých kognitívnych schopností boli títo probandi tiež nadpriemerne motivovaní riešiť sylogistické úlohy, prípadne mali s ich riešením predchádzajúce skúsenosti. Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli preskúmať, nakoľko budú zistenia Svedholm-Häkkinenovej (2015) platné aj u nadpriemerne disponovaných participantov v rámci vzorky typickejšej pre psychologické výskumy – univerzitných študentov.

ZHRNUTIE VÝSKUMU A HYPOTÉZY

Cieľom našej štúdie bolo preskúmať individuálne rozdiely v inhibícii presvedčení pri sylogistickom usudzovaní. Za týmto účelom sme participantom dali riešiť konfliktné a nekonfliktné sylogistické úlohy, a parametrickú go/no-go úlohu (ďalej iba PGNG úlohu; Langenecker, Zubieta, Young, Akil, & Nielson, 2007), zameranú na zachytenie schopnosti exekutívnej inhibície a kognitívnej flexibility. Na základe predchádzajúcich štúdií individuálnych rozdielov v zaujatosti presvedčenia (napr. Handley et al., 2004; Toplak et al., 2011) sme predpokladali, že dve skúmané exekutívne funkcie budú mať pozitívny vzťah k schopnosti odolávať zaujatosti presvedčenia pri sylogistickom usudzovaní.

H1: Participanti s vyššou mierou exekutívnej inhibície (H1a) a kognitívnej flexibility (H1b) budú odolnejší voči zaujatosti presvedčenia, čo sa odrazí na ich vyššom výkone v konfliktných sylogistických úlohách.

Ďalej, vychádzajúc z modelov duálnych procesov (De Neys & Bonnefon, 2013; Stanovich et al., 2012) sme predpokladali, že pri riešení konfliktných sylogizmov budú participanti potláčať intuitívne presvedčenia, ktoré interferujú s logickým riešením týchto úloh. Na zachytenie známkov inhibície presvedčení sme využili úlohu lexikálneho rozhodovania (De Neys & Franssens, 2009), v ktorej mali participanti ihneď po každom sylogizme čo najrýchlejšie rozoznávať prezentované slová. Predpokladáme, že pokiaľ participanti skutočne potláčajú svoje presvedčenia pri riešení konfliktných sylogizmov, ich pamäťový prístup

k týmto, avšak nie ostatným presvedčeniam bude následne dočasne narušený. Zároveň, na základe zistení Svedholm-Häkkinenovej (2015) očakávame, že zatiaľ čo známky inhibície presvedčení budú prítomné u ľudí s nižšou mierou exekutívnej inhibície a kognitívnej flexibility, neukážu sa u participantov s nadpriemernou úrovňou týchto dispozícií.

H2: Po riešení konfliktných sylogizmov budú participanti v ÚLR pomalšie rozpoznávať slová súvisiace s obsahom riešených úloh. Spomalenie nenastane u slov, ktoré nesúvisia s potláčanými presvedčeniami, a taktiež nebude prítomné po riešení nekonfliktných úloh, nevyžadujúcich inhibíciu presvedčení.

H3: Zatiaľ čo známky inhibície presvedčení budú prítomné u participantov s nižšími schopnosťami exekutívnej inhibície (H3a) a kognitívnej flexibility (H3b), neobjavia sa u participantov s nadpriemernou úrovňou týchto schopností.

METÓDY

Výskumný súbor

Experimentu sa zúčastnilo 72 participantov, z toho 55 žien (76%) a 17 mužov (24%) vo veku 18 – 28 rokov ($M = 20,1$; $SD = 1,56$). Výskumný súbor tvorili študenti prvých dvoch ročníkov psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Účasť na výskume bola dobrovoľná. Žiadny z participantov v samotnom výskume sa nezúčastnil ani na jednej z fáz predvýskumu.

Použité metódy

Sylogistické úlohy. Hlavný podnetový materiál tvorilo 8 sylogistických úloh, ktoré sme preložili z pôvodnej práce De Neysa a Franssensa (2009). Úlohou participantov bolo určiť, či záver sylogizmu logicky vychádza z jeho premís. Polovica položiek bola formulovaná tak, aby logická platnosť sylogizmu stála v rozpore s pravdivosťou jeho záveru (*konfliktné*

sylogizmy). V druhej polovici boli platnosť a pravdivosť v zhode (*nekonfliktné sylogizmy*). Štyri konfliktné sylogizmy vykazovali pomerne dobrú vnútornú konzistenciu ($\alpha = 0,76$).

Úlohy lexikálneho rozhodovania. Každý sylogizmus tvoril pár s jednou sériou úloh lexikálneho rozhodovania (obr. 1). V rámci nich mali participanti určiť, či prezentované zhľuky písmen predstavujú významové slová, alebo nie. Každá séria ÚLR obsahovala 24 podnetov, z ktorých polovicu tvorili náhodne vygenerované reťazce písmen (*neslová*). Druhú polovicu predstavovali významové slová. Polovica z významových slov bola v úzkom sémantickom vzťahu k obsahu sylogistickej úlohy, ktorá bezprostredne predchádzala ich prezentácii (*cieľové slová*). Ostatné významové slová sme naopak vybrali tak, aby nemali žiaden významový súvis s predchádzajúcim sylogizmom (*nesúvisiace slová*).

Pri výbere slov pre ÚLR sme sa inšpirovali materiálmi, ktoré zostavili De Neys a Franssens (2009). Tieto sme však ďalej upravili tak, aby významové asociácie lepšie zodpovedali našim kultúrnym podmienkam. Následne sme materiály dali overiť tiež 4 nezávislým hodnotiteľom, ktorí rozhodovali o tom, či jednotlivé slová majú, alebo nemajú významový súvis s sylogizmami, pre ktoré boli vybraté. Mieru zhody hodnotiteľov pre 96 vybraných slov sme vyjadrili pomocou robustnej verzie Fleissovej (1971) kappa štatistiky (Falotico & Quatto, 2015). Táto dosiahla hodnotu $Kr = 0,94$; $p < 0,001$; čo predstavuje takmer dokonalú zhodu. V troch prípadoch, v ktorých súhlas medzi hodnotiteľmi nebol stopercentný, sme podnetové slová vymenili.

Naše hypotézy H2 a H3 predpokladajú rozdiel v rýchlosti rozpoznávania cieľových slov po riešení konfliktných a nekonfliktných sylogizmov. Avšak, v rámci ÚLR sme pre každú zo sylogistických úloh použili odlišné podnetové slová. Z tohto dôvodu sme sa museli uistiť, že časy lexikálneho rozhodovania sa pre slová spojené s konfliktnými a nekonfliktnými sylogizmami nelíšia pred navodením experimentálnej manipulácie (prezentáciou samotných

sylogizmov). V rámci predvýskumu sme 17 participantom (9 žien a 8 mužov, vek: $M = 26,8$; $SD = 9,65$) prezentovali samotnú ÚLR. Vypočítali sme priemerné časy rozpoznania slov spojených s konfliktnými a nekonfliktnými úlohami (samotné sylogizmy prezentované neboli). Z analýzy sme vylúčili 39 údajov (4,8%), ktoré sme na základe kritéria 3 mediánov absolútnych deviácií (ďalej iba MAD¹) od mediánu identifikovali ako odľahlé hodnoty (Leys, Ley, Klein, Bernard, & Licata, 2013). Reakčné časy participantov na cieľové slová sa pre nekonfliktné ($M = 620$ ms; $SD = 93,45$) a konfliktné sylogizmy ($M = 618$ ms; $SD = 97,57$) významne nelíšili, $t(16) = 0,16$; $p = 0,872$; $d = 0,04$. Prípadné rozdiely v týchto časoch namerané v rámci hlavného výskumu preto nemôžeme pripísať použitiu odlišných slov.

Parametrická go/no-go úloha. Na zachytenie exekutívnej inhibície a kognitívnej flexibility participantov sme využili PGNG úlohu, ktorej autormi sú Langenecker a kol. (2007) V rámci tejto metódy je participantom prezentovaný prúd písmen v intervale 500 ms. Ich úlohou je čo najrýchlejšie odpovedať na malý počet cieľových podnetov, pričom všetky ostatné písmená slúžia ako distraktory. Zároveň, úloha obsahuje tiež zavádzajúce podnety, pri ktorých sa participantí musia zdržať odpovede na cieľový podnet podľa komplexných pravidiel. Metóda pozostáva z troch úrovní stupňujúcej sa náročnosti. Na každej z nich je zaznamenávaná rýchlosť a presnosť participantov pri odpovedaní na jednotlivé podnety. Všetky materiály týkajúce sa tejto metódy poskytol jej autor (S. Langenecker, osobná komunikácia, 2. február, 2016).

Zatiaľ čo úlohy typu go/no-go predstavujú jedny z najpoužívanejších metód na zachytenie inhibičnej kontroly správania (Diamond, 2013), výhodou PGNG úlohy je, že spoľahlivo zachytáva tiež individuálne rozdiely v kognitívnej flexibilitate participantov (Votruba & Langenecker, 2013). Taktiež, výskumy potvrdzujú dobrú stabilitu v čase a konvergentnú

¹ MAD je robustnou mierou rozptylu kvantitatívnych dát, ktorá je odolnejšia voči vplyvu extrémnych pozorovaní ako tradičnejšie využívaná štandardná odchýlka (Leys et al., 2013).

validitu PGNG metódy s inými nástrojmi na zachytenie exekutívnych funkcií (Langenecker et al., 2007; Ryan et al., 2012; Votruba & Langenecker, 2013). V súlade s výsledkami validizačných štúdií (Langenecker et al., 2007; Votruba & Langenecker, 2013) sme ako mieru exekutívnej inhibície využili percento správne zodpovedaných inhibičných podnetov (PIP) v rámci 2. úrovne PGNG úlohy. Percento správne zodpovedaných cieľových podnetov (PCP) na 2. úrovni úlohy² zasa slúžilo ako index kognitívnej flexibility participantov.

Procedúra

Experiment prebiehal v skupinách o 1 – 4 ľuďoch a trval približne 20 minút. Celý výskum bol prezentovaný na počítačoch a na jeho vytvorenie a administráciu sme využili software PsychoPy v.1.82.01 (Peirce, 2007). V prvej časti výskumu boli participantom prezentované sylogistické úlohy, po ktorých vyriešení zakaždým ihneď nasledovala séria ÚLR. Poradie sylogizmov a podnetov v rámci ÚLR bolo plne randomizované. Druhá časť experimentu pozostávala z administrácie PGNG úlohy. Súčasťou každej z použitých metodík boli podrobné inštrukcie, ako aj zácvik zameraný na zoznámenie sa s podnetovým materiálom a spôsobom odpovedania.

Štatistická analýza

Dáta boli štatisticky spracované pomocou niekoľkých počítačových softwarov: na výpočet deskriptívnej a inferenčnej štatistiky sme použili program IBM SPSS v.20, na Bayesovskú analýzu dát sme využili software MorePower 6.0.1 (Campbell & Thompson, 2012), odhady veľkosti pozorovaných efektov (Cohenovo *d*) sme získali pomocou GPower 3.1 (Faul,

² Zatiaľ čo PCP na 3. úrovni metódy môže predstavovať mierne lepší index kognitívnej flexibility participantov (Langenecker et al., 2007), v našom výskume sme sa rozhodli využiť PCP na 2. úrovni, keďže jeho hodnota sa ukázala mať bližší vzťah k schopnosti participantov riešiť konfliktné sylogistické úlohy. Pre úplnosť však uvádzame, že zopakovanie analýz týkajúcich sa hypotézy H3b za použitia PCP3 nevedlo k zásadným zmenám uvedených výsledkov.

Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) a v rámci softwaru R sme využili programový balík *stats* na výpočet absolútnych mediánových odchýlok (Leys et al., 2013).

Vzhľadom na to, že tradičný prístup testovania signifikancie neumožňuje interpretovať nesignifikantné výsledky ako podporu pre nulovú hypotézu (napr. Field, 2013), rozhodli sme sa nižšie uvedené analýzy založené na tomto prístupe na niekoľkých miestach doplniť tiež vypočítaním hodnoty Bayesovho faktoru (BF)³. Ten vyjadruje pomer pravdepodobnosti H0 k H1, a hodnoty $BF > 3$ možno podľa orientačných rámcov Campbella a Thompsonovej (2012) považovať za významnú evidenciu v prospech nulovej hypotézy.

VÝSLEDKY

Sylogistické úlohy

Participanti v našom výskume celkovo správne vyriešili viac nekonfliktných ($M = 89\%$), ako konfliktných sylogizmov ($M = 64\%$), pričom tento rozdiel bol vysoko významný, $t(71) = 5,64$; $p < 0,001$; $d = 0,86$. Takýto výkon úzko kopíruje výsledky získané v podobných úlohách na vzorke vysokoškolských participantov v zahraničných výskumoch (De Neys, 2006; De Neys & Franssens, 2009). Pre porovnanie uvádzame, že participanti vo výskume Svedholm-Häkkinenovej (2015) v priemere správne zodpovedali 77 – 90 % rovnakých konfliktných sylogizmov.

Vzťah exekutívnych funkcií k riešeniu sylogistických úloh

Podľa vzorcov uvedených autormi metódy (Langenecker et al., 2007) sme vypočítali percento správne zodpovedaných cieľových a inhibičných podnetov, ktoré slúžili ako indexy

³ Zatiaľ čo na výpočet BF existuje niekoľko rôznych štatistických postupov, software MorePower 6.0.1, ktorý bol využitý v tomto výskume, využíva na jeho aproximáciu výpočet založený na Bayesovom informačnom kritériu (Campbell & Thompson, 2012). Výhodou tohto postupu je, že nevyžaduje špecifikáciu „subjektívnej“ hodnoty prioru, ale spolieha sa na „objektívne“ stanovený prior jednotky informácie (z angl. unit information prior; Wagenmakers, 2007).

kognitívnej flexibility a exekutívnej inhibície participantov. Následná korelačná analýza ukázala, že participanti s vyššou kognitívnou flexibilitou boli úspešnejší v riešení konfliktných sylogizmov, $r(72) = 0,34$; $p = 0,003$; pričom táto korelácia sa pohybovala približne v hodnote strednej veľkosti efektu (Cohen, 1988). Hypotézu H3a preto považujeme za podporenú. Avšak, vzťah exekutívnej inhibície k riešeniu konfliktných problémov nedosiahol úroveň štatistickej signifikancie, $r(72) = 0,13$; $p = 0,280$; teda hypotéza H3b nebola našimi výsledkami podporená. Pre úplnosť uvádzame, že ani jedna z exekutívnych funkcií nemala významný vzťah k schopnosti riešiť nekonfliktné sylogistické úlohy (exekutívna inhibícia: $r(72) = 0,12$; $p = 0,312$; kognitívna flexibilita: $r(72) = -0,11$; $p = 0,351$), čo je v zhode s výsledkami predchádzajúcich výskumov (napr. De Neys, 2006).

Inhibícia presvedčení

Pre overenie našej druhej hypotézy sme vypočítali priemerné reakčné časy participantov v ÚLR pre správne zaradené cieľové a nesúvisiace slová osobitne pre konfliktné a nekonfliktné sylogizmy. V malom počte prípadov, kedy participanti zaradili podnety v rámci ÚLR nesprávne (menej ako 2% cieľových podnetov), boli tieto reakčné časy vylúčené z nasledujúcich analýz. Nakoniec, vylúčených bolo tiež 6,7% reakčných časov, ktoré sme na základe kritéria 3 MAD od mediánu identifikovali ako odľahlé hodnoty.

Reakčné časy participantov boli podrobené 2 (typ sylogizmu) \times 2 (typ slova) ANOVE opakovaných meraní. Tá ukázala signifikantný hlavný efekt typu slova, $F(1, 71) = 4,71$; $p = 0,033$; $\eta_p^2 = 0,06$. Participanti vo všeobecnosti rýchlejšie rozpoznávali cieľové, ako nesúvisiace slová (graf 1), čo pravdepodobne možno pripísať efektu jednoduchého primingu (De Neys & Franssens, 2009). Zatiaľ čo hlavný efekt typu sylogizmu nedosiahol úroveň signifikancie, $F(1, 71) < 1$, výsledky preukázali interakciu faktorov, kľúčovú pre našu hypotézu H2, $F(1, 71) = 9,75$; $p = 0,003$; $\eta_p^2 = 0,12$; BF = 0,08. Párové porovnania potvrdili,

že zatiaľ čo reakčné časy participantov na nesúvisiace slová sa významne nelíšili, $t(71) = 1,02$; $p = 0,311$; $d = 0,12$; participantom trvalo dlhší čas rozpoznať cieľové slová po riešení konfliktných v porovnaní s nekonfliktnými úlohami, $t(71) = 2,31$; $p = 0,024$; $d = 0,27$.

Predĺženie reakčných časov na súvisiace slová špecificky po riešení konfliktných sylogizmov naznačuje, že participanti skutočne inhibovali presvedčenia spojené s týmito úlohami, a podporuje tak našu druhú výskumnú hypotézu.

Individuálne rozdiely v inhibícii presvedčení – exekutívna inhibícia

Aby sme zistili, či má schopnosť exekutívnej inhibície vplyv na prítomnosť známkov inhibície presvedčení, participantov sme rozdelili na dve skupiny na základe mediánu ich výkonu v indexe exekutívnej inhibície (PIP), a toto rozdelenie sme ako medzisubjektový faktor pridali do pôvodnej analýzy variancie. 2 (inhibičná schopnosť) \times 2 (typ sylogizmu) \times 2 (typ slova) zmiešaná ANOVA ukázala, že ani hlavný efekt inhibičnej schopnosti, $F(1, 70) < 1$, ani žiadna z jeho interakcií s ostatnými faktormi v analýze nedosiahla úroveň štatistickej významnosti (inhibičná schopnosť \times typ sylogizmu, $F(1, 70) < 1$; inhibičná schopnosť \times typ slova, $F(1, 70) < 1$; inhibičná schopnosť \times typ sylogizmu \times typ slova, $F(1, 70) = 1,15$; $p = 0,288$; BF = 4,72⁴). Ako ukazuje graf 2, kľúčové spomalenie v rozpoznávaní cieľových slov po riešení konfliktných sylogizmov sa objavilo tak v skupine s nízkou, ako aj v skupine s vysokou inhibičnou schopnosťou. Vypočítaná hodnota BF pre trojcestnú interakciu takisto ukazuje, že pravdepodobnosť H0 je takmer 5-krát vyššia ako pravdepodobnosť H1. Výsledky tradičnej

⁴ Nakoľko dichotomizácia kontinuálneho prediktora pomocou mediánového rozdelenia môže mať negatívny dopad na výsledky vyššie uvedených štatistických procedúr (Irwin & McClelland, 2003), rozhodli sme sa analýzu zopakovať prostredníctvom zmiešaného lineárneho modelu s dvoma faktormi (typ sylogizmu a typ slova) a inhibičnou schopnosťou ako kontinuálnym prediktorom reakčných časov participantov v ÚLR. Na výpočet tohto modelu bola využitá funkcia *lme* v rámci balíka *nlme* softwaru R. Výsledky ukázali, že schopnosť inhibície nebola signifikantným prediktorom reakčných časov participantov v ÚLR a takisto sa štatisticky významne nepodielala na žiadnej interakcii s ostatnými prediktormi v modeli (všetky $p > 0,465$). Vzhľadom na podobnosť záverov v rámci oboch vykonaných analýz uvádzame kvôli jednoduchosti a porovnateľnosti postupov s predchádzajúcimi výskumami inhibície presvedčení (De Neys & Franssens, 2009; Svedholm-Häkkinen, 2015) výsledky analýzy založenej na mediánovom rozdelení.

ANOVA, ako aj Bayesovskej analýzy naznačujú, že známky inhibície presvedčení boli prítomné u všetkých participantov, bez ohľadu na úroveň ich exekutívnej inhibície, čo je v rozpore s našimi predpokladmi. Musíme preto konštatovať, že hypotéza H3a nebola našimi výsledkami podporená.

Individuálne rozdiely v inhibícii presvedčení – kognitívna flexibilita

Nakoniec, aby sme overili hypotézu H3b, participantov sme opäť rozdelili do dvoch skupín, tento krát však na základe mediánu ich výkonu v indexe kognitívnej flexibility (PCP). Toto rozdelenie sme vložili ako medzisubjektovú premennú do pôvodnej analýzy variancie.

Výsledky 2 (kognitívna flexibilita) × 2 (typ sylogizmu) × 2 (typ slova) zmiešanej ANOVY

boli opäť pomerne jednoznačné. Podobne ako v analýze vyššie, ani samotný faktor

kognitívnej flexibility, $F(1, 70) = 1,27$; $p = 0,263$; ani žiadna z jeho interakcií nedosiahla

úroveň štatistickej významnosti (kognitívna flexibilita × typ sylogizmu, $F(1, 70) < 1$;

kognitívna flexibilita × typ slova, $F(1, 70) < 1$; kognitívna flexibilita × typ sylogizmu × typ

slova, $F(1, 70) < 1$; $BF = 7,05^5$). Ako je možné vidieť v grafe 3, rovnako participant s

vysokou, ako aj tí s nízkou kognitívnou flexibilitou vykazovali pomalšie rozoznávanie

cieľových slov po riešení konfliktných sylogizmov. Zároveň, vysoká hodnota BF pre

trojcestnú interakciu taktiež podporuje záver, že prítomnosť známkov inhibície presvedčení sa

u skupín s rozličnou úrovňou kognitívnej flexibility nelíšila. Výsledky sú tak opäť v rozpore s

našimi pôvodnými očakávaniami, hypotéza H3b teda nebola empiricky podporená.

DISKUSIA

V našom výskume sme sa venovali individuálnym rozdielom v inhibícii presvedčení pri

sylogistickom usudzovaní. Prezentované výsledky týkajúce sa vzťahu exekutívnych funkcií

⁵ Rovnako ako v prípade analýzy týkajúcej sa exekutívnej inhibície sme aj v tomto prípade analýzu zopakovali za použitia zmiešaného lineárneho modelu. Kognitívna flexibilita ani v tomto modeli nebola signifikantným prediktorom reakčných časov participantov v ÚLR a takisto sa štatisticky významne nepodieľala na žiadnej interakcii s ostatnými prediktormi v modeli (všetky $p > 0,699$).

k schopnosti riešiť konfliktné sylogistické úlohy boli dvojaké. Zatiaľ čo vyššia kognitívna flexibilita významne korelovala so schopnosťou odolávať zaujatosti presvedčenia, hypotéza o vzťahu exekutívnej inhibície k tomuto kognitívnemu skresleniu sa v našom výskume nepotvrdila. Podarilo sa nám však replikovať zistenia De Neysa a jeho kolegov (De Neys & Franssens, 2009; Steegen & De Neys, 2012), ktorí za použitia ÚLR dokázali, že ľudia skutočne inhibujú svoje presvedčenia pri riešení konfliktných sylogistických úloh, čo sa odráža na ich dočasne narušenom pamäťovom prístupe k nim. Napokon, v rozpore so závermi Svedholm-Häkkinenovej (2015), sme v našom výskume neobjavili žiadne dôkazy pre skorý pôvod individuálnych rozdielov v zaujatosti presvedčenia. Výsledky niekoľkých analýz ukázali, že pri riešení konfliktných sylogizmov svoje presvedčenia potláčali tak participanti s podpriemernými exekutívnymi schopnosťami, ako aj tí, ktorí v rámci našej vzorky vykazovali najvyššie schopnosti exekutívnej inhibície a kognitívnej flexibility. Na základe našich záverov tak konštatujeme, že zatiaľ čo participanti s vyššou úrovňou exekutívnych funkcií môžu byť efektívnejší pri riešení konfliktných sylogistických úloh, z kvalitatívneho hľadiska pri ich riešení pravdepodobne nepostupujú odlišne, ako menej disponovaní jedinci.

Výsledky týkajúce sa nášho prvého výskumného cieľa rozširujú závery doterajších štúdií individuálnych rozdielov v zaujatosti presvedčenia. Zatiaľ čo v teoretických modeloch racionálneho uvažovania je zdôrazňovaná úloha exekutívnych funkcií, ako dôležitých komponentov deliberatívnych procesov (Evans & Stanovich, 2013; Stanovich et al., 2012), v empirickom výskume je vzťah týchto kontrolných procesov k schopnosti riešiť racionálne úlohy pomerne zanedbaný (Del Missier et al., 2010). V našej práci sme neobjavili iba veľmi slabú a nesignifikantnú koreláciu medzi exekutívnou inhibíciou a tendenciou odolávať zaujatosti presvedčenia. Zatiaľ čo tento výsledok sa môže zdať prekvapivý, treba uviesť, že výskum Toplakovej a kol. (2011) na podstatne väčšej vzorke objavil podobne silný vzťah medzi týmito dvoma premennými ($r = 0,16$). Zároveň, slabé korelácie boli preukázané tiež

medzi inhibičnou schopnosťou a riešením iných racionálnych úloh, napr. úloh efektu rámcovania a efektu utopených nákladov (Del Missier, Mäntylä, & de Bruin, 2012). Preto zatiaľ čo exekutívna inhibícia môže byť kľúčovým mechanizmom pri odolávaní vybraným kognitívnym skresleniam (napr. Del Missier et al., 2012), jej rola nemusí byť tak významná, ako by sa na základe niektorých teórií racionálneho uvažovania mohlo zdať.

Naopak, v našom výskume sa preukázal stredne silný vzťah kognitívnej flexibility k schopnosti participantov riešiť konfliktné sylogistické úlohy. Zatiaľ čo efektívne prepínanie medzi mentálnymi nastaveniami býva spájané najmä s úlohami, v ktorých je potrebné konzistentne posudzovať informácie naprieč rôznymi rámcami ich prezentácie (Del Missier et al., 2010, 2012), zdá sa, že táto exekutívna funkcia môže tiež významným spôsobom prispievať k schopnosti riešiť rôzne iné racionálne úlohy. Napríklad, približne stredne silný vzťah kognitívnej flexibility zaznamenala Toplaková a kol. (2011) k výkonu participantov v Teste kognitívnej reflexie, pozostávajúcom z úloh vyžadujúcich potlačanie presvedčivých intuitívnych odpovedí. Uvedené výsledky sú v zhode s predpokladom, že pre správne riešenie racionálnych úloh nie je nevyhnutné iba to, aby človek dokázal inhibovať prvotný intuitívny úsudok, ale zároveň musí byť schopný tiež zmeniť svoje mentálne nastavenie, aby sa dokázal na problém pozrieť správnym spôsobom (Del Missier et al., 2010).

Náš výskum predstavuje jednu z prvých prác v ktorej bolo za použitia ÚLR dokázané, že ľudia potláčajú svoje presvedčenia pri riešení konfliktných sylogistických úloh (De Neys & Franssens, 2009; Steegen & De Neys, 2012). Objavenie známkov inhibície presvedčení naznačuje, že väčšina ľudí úspešne rozpoznáva zavádzajúcu povahu svojej intuície v týchto úlohách a následne sa snaží o jej potlačenie. Naše výsledky sú tak v zhode so štúdiami detekcie konfliktu (De Neys, 2012, 2013), ktoré naznačujú, že rozpoznávanie konfliktu medzi intuíciou a logickými nárokmi úlohy prebieha u väčšiny ľudí pomerne automaticky a nenáročne (Franssens & De Neys, 2009), a je preto nepravdepodobné, že by zlyhania

v tomto procese predstavovali hlavné ťažisko individuálnych rozdielov v podliehaní kognitívnym skresleniam (De Neys & Bonnefon, 2013). Zatiaľ čo podobné závery viedli De Neysa a Bonnefona (2013) k presvedčeniu, že kognitívne skreslenia sú prevažne spôsobené zlyhaniami v inhibícii intuitívnych presvedčení, výskum Svedholm-Häkkinenovej (2015) naznačil, že isté podskupiny ľudí vôbec nepotrebujú potláčať svoju intuíciu na to, aby sa dokázali vyhnúť zaujatosti presvedčenia.

Vzhľadom na pilotný charakter Svedholm-Häkkinenovej (2015) výskumu sme sa rozhodli zistiť, či podobné výsledky o neprítomnosti známkov inhibície presvedčení získame aj v prípade nadpriemerne exekutívne disponovaných participantov v rámci našej vzorky.

V rozpore s pôvodným výskumom sme však v našej práci neobjavili žiadne náznaky toho, že by kognitívne nadanejší participanti nevykazovali známky inhibície presvedčení. Pre tieto rozdiely v záveroch našich štúdií zvažujeme niekoľko vysvetlení. Jednak, ako uvádza Svedholm-Häkkinenová (2015), participanti v jej štúdiách sa prihlasovali samovýberom, prevažne z vlastného záujmu o riešenie logických problémov. Takíto ľudia mohli mať tiež predchádzajúce skúsenosti s riešením sylogistických, alebo im podobných úloh, čo mohlo rovnako prispieť k ich schopnosti odolávať zaujatosti presvedčenia. Je tak podľa nás možné, že vysoká efektivita participantov v Svedholm-Häkkinenovej (2015) výskume pri riešení sylogizmov, ktorá nenaznačovala žiadne narušenie zaujatosťou presvedčenia, bola dôsledkom tréningu v riešení logických úloh, a nie nadpriemernými kognitívnymi schopnosťami ako takými.

Po druhé, Svedholm-Häkkinenová (2015) použila na identifikovanie nadpriemerne kognitívne disponovaných participantov Test kognitívnej reflexie (Frederick, 2005) a krátky test všeobecnej inteligencie, zatiaľ čo my sme v našom výskume za týmto účelom využili indexy exekutívneho fungovania participantov. Je tak možné, že odolnosť voči zaujatosti presvedčenia, ktorú jej participanti vykazovali bola špecificky spojená s kognitívnou reflexiou

a všeobecnými kognitívnymi schopnosťami, ale nie s inými formami kognitívnych dispozícií. V tejto súvislosti je však treba uviesť, že exekutívna inhibícia zohráva kľúčovú úlohu pri riešení úloh Testu kognitívnej reflexie (Del Missier et al., 2012), a taktiež to, že miery exekutívneho fungovania, všeobecnej inteligencie a kognitívnej reflexie sú vzájomne korelované (Del Missier et al., 2012; Toplak et al., 2011). Bolo by preto náročné oddeliť od seba ich samostatné vplyvy a určiť, ktorý z nich špecificky prispieva k schopnosti odolávať zaujatosti presvedčenia. Sama Svedholm-Häkkinenová (2015) uvádza, že skupiny nadpriemerne disponovaných participantov, identifikovaných na základe rôznych kognitívnych mier, sa spolu prekrývali približne na 60%. Je tak nejasné, či participanti, ktorí v autorkinom výskume nevykazovali známky inhibície presvedčenia, predstavovali skupinu ľudí s nadpriemernou kognitívnou reflexiou, všeobecnou inteligenciou, motiváciou, či skrátka tréningom v riešení logických úloh.

Napokon, zatiaľ čo Svedholm-Häkkinenová (2015) uvádza, že neobjavila žiadne známky inhibície presvedčenia u participantov s nadpriemernými kognitívnymi schopnosťami, jej závery sú postavené na nesignifikantných výsledkoch. Tento chybný postup v interpretácii štatistických záverov, v spojení s relatívne malým počtom participantov v jej výskumoch mohol podľa nás priamo zapríčiniť neobjavenie známk inhibície presvedčenia. Naproti tomu v našom výskume, kde sme sa okrem výsledkov tradičnej analýzy variancie opierali aj o metódu umožňujúcu vyčíslieť pravdepodobnosť nulovej hypotézy (Campbell & Thompson, 2012), sme neobjavili žiadny náznak toho, že by nadpriemerne disponovaní participanti nemali vykazovať známky inhibície presvedčenia.

Limity

V súvislosti s prezentovanými závermi chceme spomenúť niekoľko limitov našej práce. Jednak, ako vo väčšine štúdií inhibície presvedčenia, tak aj v našom výskume participovali

mladí dospelí ľudia navštevujúci vysokú školu (avšak, pozri Steegen & De Neys, 2012). Nebolo by tak vhodné robiť závery o tom, ako proces potlačania presvedčení prebieha u iných demografických skupín populácie. Taktiež, nakoľko sa väčšina našich hypotéz opiera o analýzu reakčných časov, pre ktoré je typická prítomnosť extrémnych hodnôt, pri vyhodnocovaní výsledkov sme sa rozhodli vylúčiť 6,7% dát, ktoré sme na základe kritéria 3 MAD identifikovali ako odlahlé hodnoty. Zatiaľ čo na vysporiadanie sa s odlahlými hodnotami existujú rôzne procedúry, aby sme sa vyhli transformácii dát a využitiu neparametrických štatistických metód, rozhodli sme sa pre uvedený postup. Po tretie, čo sa týka použitej metodológie, uvedomujeme si, že zrejme najspoľahlivejší spôsob na zachytenie exekutívnych funkcií participantov predstavuje využitie viacerých jednoduchých exekutívnych úloh a uplatnenie prístupu modelovania štruktúrnymi rovnicami (napr. Friedman et al., 2006; Miyake et al., 2000). Vzhľadom na náklady spojené s touto procedúrou sme sa, podobne ako iní výskumníci (napr. Toplak et al., 2011), rozhodli založiť odhad exekutívnych schopností participantov na jednej komplexnej úlohe. V prístupe založenom na modelovaní štruktúrnymi rovnicami však vidíme veľký potenciálny prínos do ďalších výskumov individuálnych rozdielov v racionálnom myslení (Del Missier et al., 2010, 2012).

ZÁVER

Štúdie individuálnych rozdielov v podliehaní kognitívnym skresleniam predstavujú jednu z najdôležitejších línií výskumu racionálneho myslenia (Stanovich & West, 2000, 2008). Napriek tomu, že mnohé z prác v tejto oblasti boli zamerané práve na individuálne rozdiely v zaujatosti presvedčenia (Macpherson & Stanovich, 2007; Sá et al., 1999), viaceré otázky týkajúce sa tohto kognitívneho skreslenia zostali nezodpovedané. Jednou z nich je aj úloha exekutívnej inhibície a kognitívnej flexibility pri odolávaní zaujatosti presvedčenia, ktorej sme sa venovali v našom výskume. Zistili sme, že participanti s nadpriemernými exekutívnymi schopnosťami sú pri riešení konfliktných sylogizmov úspešnejší ako ostatní

ľudia. Nezdá sa však, že by ich úspech spočíval v inom postupe pri riešení týchto úloh, nezahŕňajúcom inhibíciu presvedčení, ako argumentuje Svedholm-Häkkinenová (2015). Naše výsledky naznačujú, že tak podpriemerne, ako aj nadpriemerne exekutívne disponovaní ľudia sa snažia inhibovať svoje presvedčenia pri riešení konfliktných sylogizmov, čo naznačuje že bez väčšej námahy rozpoznali ich zavádzajúcu povahu. Práve participantom s vyššou mierou kognitívnej flexibility sa však tento náročný proces najčastejšie podarí úspešne zavŕšiť. Zatiaľ čo nemôžeme vylúčiť, že veľmi malá časť výnimočne disponovaných, motivovaných, alebo trénovaných ľudí môže byť schopná vyhnúť sa inhibícii presvedčení pri sylogistickom usudzovaní (Svedholm-Häkkinen, 2015), na základe našich výsledkov veríme, že toto sa netýka nadpriemerne kognitívne disponovaných participantov vo všeobecnosti. V zhode s modelmi De Neys a Bonnefona (2013) a Stanovicha s Westom (2008) tak konštatujeme, že väčšina individuálnych rozdielov v zaujatosti presvedčenia má v rámci procesu usudzovania neskorý pôvod, a viaže sa špecificky na fázu inhibície intuitívnych presvedčení.

LITERATÚRA

- Campbell, J. I. D., & Thompson, V. A. (2012). MorePower 6.0 for ANOVA with relational confidence intervals and Bayesian analysis. *Behavior Research Methods*, 44(4), 1255–65.
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
- De Neys, W. (2006). Dual processing in reasoning: two systems but one reasoner. *Psychological Science*, 17(5), 428–433.
- De Neys, W. (2012). Bias and Conflict: A Case for Logical Intuitions. *Perspectives on Psychological Science*, 7(1), 28–38.

- De Neys, W. (2013). Conflict detection, dual processes, and logical intuitions: Some clarifications. *Thinking & Reasoning*, *20*, 1–19.
- De Neys, W., & Bonnefon, J.-F. (2013). The “whys” and “whens” of individual differences in thinking biases. *Trends in Cognitive Sciences*, *17*(4), 172.
- De Neys, W., & Franssens, S. (2009). Belief inhibition during thinking: Not always winning but at least taking part. *Cognition*, *113*(1), 45–61.
- Del Missier, F., Mäntylä, T., & Bruine de Bruin, W. (2010). Executive functions in decision making: An individual differences approach. *Thinking & Reasoning*, *16*(2), 69–97.
- Del Missier, F., Mäntylä, T., & de Bruin, W. B. (2012). Decision-making Competence, Executive Functioning, and General Cognitive Abilities. *Journal of Behavioral Decision Making*, *25*(4), 331–351.
- Diamond, A. (2013). Executive Functions. *Annual Review of Psychology*, *64*(6), 135–168.
- Evans, J. S. B. T., Barston, J. L., & Pollard, P. (1983). On the conflict between logic and belief in syllogistic reasoning. *Memory & Cognition*, *11*(3), 295–306.
- Evans, J. S. B. T., & Stanovich, K. E. (2013). Dual-Process Theories of Higher Cognition: Advancing the Debate. *Perspectives on Psychological Science*, *8*(3), 223–241.
- Falotico, R., & Quatto, P. (2015). Fleiss ’ kappa statistic without paradoxes. *Quality & Quantity*, *49*(2), 463–470.
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G * Power 3 : A flexible statistical power analysis program for the social , behavioral , and biomedical sciences. *Behavioral Research Methods*, *39*(2), 175–191.
- Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (4th ed.). London: Sage.

- Fleiss, J. L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin*, 76(5), 378–382.
- Franssens, S., & De Neys, W. (2009). The effortless nature of conflict detection during thinking. *Thinking & Reasoning*, 15(2), 105–128.
- Frederick, S. (2005). Cognitive Reflection and Decision Making. *Journal of Economic Perspectives*, 19(4), 25–42.
- Friedman, N. P., Miyake, A., Corley, R. P., Young, S. E., Defries, J. C., & Hewitt, J. K. (2006). Not All Executive Functions Are Related to Intelligence. *Source: Psychological Science*, 17(2), 172–179.
- Handley, S. J., Capon, A., Beveridge, M., Dennis, I., & Evans, J. S. B. T. (2004). Working memory , inhibitory control and the development of children ’ s reasoning, 10(2), 175–195.
- Irwin, J. R., & McClelland, G. H. (2003). Negative consequences of dichotomizing continuous predictor variables. *Journal of Marketing Research*, 40(3), 366–371.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. New York: Penguin Books.
- Langenecker, S. A., Zubieta, J.-K., Young, E. A., Akil, H., & Nielson, K. A. (2007). A task to manipulate attentional load, set-shifting, and inhibitory control: convergent validity and test-retest reliability of the Parametric Go/No-Go Test. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 29(8), 842–853.
- Leys, C., Ley, C., Klein, O., Bernard, P., & Licata, L. (2013). Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. *Journal of Experimental Social Psychology*, 49(4), 764–766.

- Macpherson, R., & Stanovich, K. E. (2007). Cognitive ability, thinking dispositions, and instructional set as predictors of critical thinking. *Learning and Individual Differences, 17*(2), 115–127.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, a H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “Frontal Lobe” tasks: a latent variable analysis. *Cognitive Psychology, 41*(1), 49–100.
- Peirce, J. W. (2007). PsychoPy-Psychophysics software in Python. *Journal of Neuroscience Methods, 162*(1), 8–13.
- Ryan, K. a, Vederman, A. C., Mcfadden, E. M., Weldon, A. L., Kamali, M., Langenecker, S. A., & Mcinnis, M. G. (2012). Differential executive functioning performance by phase of bipolar disorder, *14*(5), 527–536.
- Sá, W. C., West, R. F., & Stanovich, K. E. (1999). The domain specificity and generality of belief bias: Searching for a generalizable critical thinking skill. *Journal of Educational Psychology, 91*(3), 497–510.
- Stanovich, K. E., & West, R. F. (1998). Individual Differences in Rational Thought. *Journal of Experimental Psychology: General, 127*(2), 161–188.
- Stanovich, K. E., & West, R. F. (2000). Individual differences in reasoning : Implications for the rationality debate ? *Behavioral and Brain Sciences, 23*(5), 645–665.
- Stanovich, K. E., & West, R. F. (2008). On the relative independence of thinking biases and cognitive ability. *Journal of Personality and Social Psychology, 94*(4), 672–695.
- Stanovich, K. E., West, R. F., & Toplak, M. E. (2012). Intelligence and Rationality. In R. Sternberg & S. B. Kaufman (Eds.), *Cambridge handbook of intelligence* (3rd Editio, pp.

784–826). Cambridge: Cambridge University Press.

Steege, S., & De Neys, W. (2012). Belief inhibition in children's reasoning: Memory-based evidence. *Journal of Experimental Child Psychology, 112*(2), 231–242.

Svedholm-Häkkinen, A. M. (2015). Highly reflective reasoners show no signs of belief inhibition. *Acta Psychologica, 154*, 69–76.

Toplak, M. E., West, R. F., & Stanovich, K. E. (2011). The Cognitive Reflection Test as a predictor of performance on heuristics-and-biases tasks. *Memory & Cognition, 39*(7), 1275–1289.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty : Heuristics and Biases. *Science, 185*, 1124–1131.

Votruba, K. L., & Langenecker, S. A. (2013). Factor structure, construct validity, and age- and education-based normative data for the Parametric Go/No-Go Test. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 35*(2), 132–46.

West, R. F., Toplak, M. E., & Stanovich, K. E. (2008). Heuristics and biases as measures of critical thinking: Associations with cognitive ability and thinking dispositions. *Journal of Educational Psychology, 100*(4), 930–941.

Wagenmakers, E.-J. (2007). A practical solution to the pervasive problems of *p* values. *Psychonomic Bulletin & Review, 14*, 779–804.

SÚHRN

Cieľ. Cieľom práce bolo preskúmať individuálne rozdiely v inhibícii presvedčení pri sylogistickom usudzovaní. Bolo zisťované, do akej miery exekutívna inhibícia a kognitívna flexibilita prispievajú k schopnosti potláčať zavádzajúce intuitívne presvedčenia.

Vychádzajúc z nedávneho výskumu Svedholm-Häkkinenovej (2015) bolo cieľom štúdie tiež preskúmať, či svoje presvedčenia pri riešení sylogistických úloh inhibujú všetci ľudia, alebo sú na tento postup odkázaní iba podpriemerne kognitívne disponovaní účastníci.

Súbor a metóda. Výskumný súbor tvorilo 72 vysokoškolských študentov, ktorí riešili 8 konfliktných a nekonfliktných sylogistických úloh. Na zachytenie známkov inhibície presvedčení boli použité úlohy lexikálneho rozhodovania, ktoré nasledovali ihneď po zodpovedaní každého sylogizmu. Parametrická go/no-go úloha bola využitá na zachytenie schopností exekutívnej inhibície a kognitívnej flexibility účastníkov.

Hypotézy. Na základe predchádzajúceho výskumu by účastníci s vyššou mierou exekutívnych funkcií mali byť úspešnejší pri riešení konfliktných sylogistických úloh. Zároveň, hlavným predpokladom štúdie bolo, že na rozdiel od zvyšku vzorky, účastníci s najvyššími schopnosťami exekutívnej inhibície a kognitívnej reflexie nebudú vykazovať žiadne známky inhibície presvedčení po riešení konfliktných sylogizmov.

Štatistická analýza. Na vyhodnotenie úlohy exekutívnych funkcií pri odolávaní zaujatosti presvedčenia bola použitá korelačná analýza. Na overenie hypotézy, že známky inhibície presvedčení budú prítomné iba u účastníkov s podpriemernými exekutívnymi schopnosťami bola využitá zmiešaná analýza variancie a výpočet hodnoty Bayesovho faktoru, ktorý slúžil na vyčíslenie pravdepodobnosti platnosti nulovej hypotézy.

Výsledky. Zatiaľ čo medzi exekutívnou inhibíciou a schopnosťou riešiť konfliktné sylogizmy sa neobjavila významná korelácia, približne stredne silný vzťah sa preukázal v prípade

kognitívnej flexibility. Zároveň, v rozpore so závermi Svedholm-Häkkinenovej (2015), výsledky štúdie naznačujú, že známky inhibície presvedčení pri riešení sylogistických úloh boli u exekutívne disponovanejších participantov prítomné rovnako, ako u zvyšku vzorky.

Limity štúdie. Výskumný súbor nie je reprezentatívnou vzorkou bežnej populácie. Na zachytenie exekutívnych funkcií bola namiesto modelovania štrukturálnymi rovnicami použitá jedna komplexná exekutívna úloha.

Kľúčové slová: inhibícia presvedčení, sylogistické usudzovanie, individuálne rozdiely, exekutívne funkcie

INDIVIDUAL DIFFERENCES IN BELIEF INHIBITION DURING SYLLOGISTIC REASONING

ABSTRACT

Objectives. The aim of present study was to determine, whether executive inhibition and cognitive flexibility contribute to resisting belief bias in reasoning. It was also of interest to find out, whether all people inhibit their beliefs, or only cognitively less disposed participants depend on this process while solving syllogisms.

Sample and setting. Study sample consisted of 72 students, who were asked to solve 8 conflict and no-conflict syllogisms. To measure signs of belief inhibition participants were presented with lexical decision tasks after answering each syllogism. Parametric go/no-go task was used to assess participant's executive skills.

Hypotheses. It was assumed that participants with higher executive skills will be more effective in solving conflict syllogisms. The main hypothesis was that in contrast with the rest of the sample, participants with most pronounced executive skills will not exhibit signs of belief inhibition after answering conflict tasks.

Statistical analysis. Correlation analysis was used to test the role of executive functions in resisting belief bias. To examine the hypothesis that signs of belief inhibition will only be present among participants with below-average executive skills, mixed ANOVA was employed, along with Bayes factor computation.

Results. Concerning relationship between executive functions and the ability to solve conflict syllogisms, correlation was found only in the case of cognitive flexibility. Also, the results showed that signs of belief inhibition were present in executively most gifted participants, as well as in the rest of the sample.

Study limitations. Study sample was not a representative sample of general population. One complex executive task was used instead of SEM approach to measure executive functioning.

Keywords: belief inhibition, syllogistic reasoning, individual differences, executive functions